

Classificação Binária de Tosse para Monitoramento Assistivo Usando SVM

José Otávio Botelho de Oliveira
Departamento Acadêmico de Elétrica (DAELE)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Cornélio Procópio, Brasil
 0009-0000-6577-7708

Wemerson Delcio Parreira
Faculdade de Engenharia Elétrica, Escola Politécnica
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas)
Campinas, Brasil
 0000-0003-1896-0520

Fábio Pires Itturiet
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curitiba, Brasil
 0000-0003-3140-2259

Renata Coelho Borges
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curitiba, Brasil
 0000-0003-3259-5646

Abstract— Respiratory diseases remain a major public health concern, particularly in home care settings and regions with limited access to specialized services. This study proposes a Support Vector Machine (SVM)-based classifier for detecting respiratory conditions from cough sounds. The publicly available COUGHVID dataset was used for acoustic feature extraction and k-fold cross-validation. The model performed well during training, with reduced accuracy in testing, but showed improvement under a binary classification scheme (healthy vs. unhealthy). This approach contributes to the development of assistive technologies for remote respiratory health screening, supporting healthcare professionals and caregivers in continuous and accessible monitoring across diverse populations.

Keywords — Respiratory diseases, cough sound analysis, elderly health, support vector machine, remote monitoring

I. INTRODUÇÃO

As doenças respiratórias representam um importante problema de saúde pública, manifestando-se de forma aguda ou crônica e afetando principalmente crianças, idosos e pessoas com comorbidades [1, 2]. Dentre os grupos mais vulneráveis, os idosos, por exemplo, se destacam não apenas pela maior suscetibilidade a infecções respiratórias como a gripe, bronquite e pneumonia, mas também pelas dificuldades em relatar sintomas com precisão, especialmente quando vivem sozinhos ou apresentam algum grau de comprometimento cognitivo [3].

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil apresenta um acelerado processo de envelhecimento, com aproximadamente 32 milhões de pessoas idosas — o que corresponde a 15,8% do total de 203 milhões de habitantes [4]. Esse cenário acentua a necessidade de sistemas de saúde mais eficientes e acessíveis, especialmente para a detecção precoce de doenças e o monitoramento contínuo de sintomas. A pandemia da COVID-19 evidenciou tais fragilidades e demonstrou a importância de métodos rápidos e acessíveis de triagem de sintomas, como a tosse [5]. Diante da escassez de testes laboratoriais em diversos contextos, mesmo em países desenvolvidos, surgiu a necessidade de soluções tecnológicas alternativas. Assim, métodos baseados em inteligência artificial (IA) aplicados à análise de sinais

acústicos, como sons de tosse, se destacaram por sua viabilidade e escalabilidade [6].

Os avanços no desenvolvimento de dispositivos móveis, assistentes virtuais e tecnologias embarcadas abrem oportunidades para a integração dessas soluções em sistemas assistivos voltados ao monitoramento contínuo da saúde respiratória, especialmente em populações vulneráveis [7, 8]. Tais sistemas podem não apenas auxiliar na detecção precoce de doenças como a COVID-19, mas também funcionar como ferramentas de suporte para cuidadores, familiares e profissionais da saúde, promovendo uma resposta mais ágil frente a sinais de agravamento clínico.

Neste contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um classificador baseado na técnica *Support Vector Machine* (SVM) para análise de sinais de tosse, com vistas à sua futura integração em plataformas digitais assistivas. Utilizando uma base pública de dados de tosse [9], o objetivo é identificar padrões acústicos que possibilitem distinguir sinais emitidos por indivíduos saudáveis, sintomáticos ou diagnosticados com patologias respiratórias. O estudo visa contribuir para a criação de soluções tecnológicas acessíveis, portáteis e eficazes no apoio ao cuidado de pessoas em domicílio, escolas, creches ou instituições de longa permanência.

A. Sinais de Tosse

A tosse é um reflexo fisiológico de defesa do sistema respiratório, responsável por eliminar secreções, partículas e agentes irritantes das vias aéreas [10]. Esse reflexo pode ser desencadeado por causas infecciosas, como vírus e bactérias, ou por fatores não infecciosos, como irritação ambiental ou refluxo gastroesofágico [2].

O processo da tosse ocorre em três fases distintas: inspiratória, compressiva e expiratória. Na fase inspiratória, ocorre a entrada de ar nos pulmões. Em seguida, durante a fase compressiva, a glote se fecha, resultando no aumento da pressão intratorácica. Por fim, na fase expiratória, a glote se abre repentinamente, liberando o ar sob alta pressão e produzindo o som característico da tosse [11].

Clinicamente, a tosse pode ser classificada de acordo com sua duração: aguda (até 3 semanas), subaguda (entre 3 e 8 semanas) e crônica (mais de 8 semanas). Também pode ser dividida quanto à presença de secreção: seca, quando não há

produção de muco, e produtiva, quando há expectoração [10].

A análise acústica dos sinais de tosse, especialmente no domínio do tempo, pode fornecer informações valiosas sobre a natureza e a origem do sintoma. Na Figura 1, é ilustrada a forma de onda de uma tosse associada à COVID-19, destacando suas fases principais: a fase inspiratória, caracterizada por um aumento gradual da amplitude; a fase explosiva, com um pico de alta amplitude devido à expulsão rápida de ar; e a fase de relaxamento, em que a amplitude decresce até o fim do evento sonoro.

Observa-se que a duração total da tosse e o padrão de múltiplos picos na fase explosiva podem refletir características fisiológicas e patológicas específicas, como obstruções ou inflamações nas vias aéreas. Comparativamente, tosse causada por COVID-19 tende a apresentar variações distintas em termos de duração e intensidade em relação a outras causas respiratórias, o que pode ser explorado para fins diagnósticos.

Essas características visuais são fundamentais para a extração de parâmetros acústicos, que são posteriormente utilizados em modelos de aprendizado de máquina para a classificação automática da condição do paciente. No entanto, a análise no domínio do tempo apresenta limitações, pois não captura diretamente informações espectrais importantes. Por isso, é comum complementar essa análise com transformações no domínio da frequência, como espectrogramas e coeficientes *Mel Frequency Cepstral* (MFCCs), que fornecem uma representação mais rica e discriminativa dos sinais de tosse.

Fig. 1. Representação temporal das fases do sinal de tosse associado à COVID-19.

B. A importância da detecção assistiva de sinais respiratórios

A integração de tecnologias assistivas ao monitoramento da saúde respiratória representa uma inovação crucial diante dos desafios relacionados à detecção precoce de alterações nos padrões respiratórios. Indivíduos em situações vulneráveis, que por limitações diversas possam ter dificuldades em relatar sintomas ou acessar atendimento médico de forma ágil, podem se beneficiar de sistemas inteligentes capazes de detectar automaticamente sinais como a presença de tosse persistente. Essas soluções tornam-se aliados estratégicos na promoção do cuidado contínuo e personalizado, contribuindo para intervenções mais rápidas e efetivas [7].

Tecnologias assistivas com capacidade de triagem automatizada de sintomas, como a tosse, podem funcionar como sensores passivos em ambientes domiciliares ou institucionais, atuando de maneira não invasiva e em tempo real. Ao identificar sinais sonoros indicativos de agravamento clínico, esses sistemas podem emitir alertas para cuidadores, familiares ou profissionais de saúde, possibilitando intervenções precoces e evitando complicações decorrentes da demora no atendimento [6].

Além disso, ao serem embarcadas em dispositivos acessíveis — como *smartphones*, relógios inteligentes ou *hubs* de assistentes virtuais — essas tecnologias oferecem ampla escalabilidade e aplicabilidade em diferentes contextos socioeconômicos [12]. Para populações com menor acesso a serviços de saúde regulares, esse tipo de solução pode representar uma ferramenta essencial para o acompanhamento remoto e o suporte à decisão clínica [13].

A utilização de classificadores baseados em IA em plataformas assistivas reforça o potencial da tecnologia como instrumento de inclusão e autonomia. No caso específico da detecção de sons de tosse, a acurácia desses modelos pode auxiliar não apenas na diferenciação entre tipos de sintomas, mas também na priorização de atendimentos e no direcionamento adequado para serviços médicos, promovendo uma resposta mais eficiente por parte dos sistemas de saúde.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção, são apresentados os materiais e os procedimentos metodológicos empregados no desenvolvimento e na avaliação de um classificador automático de sinais de tosse, com foco em sua potencial aplicação em sistemas assistivos voltados ao monitoramento remoto da saúde respiratória humana. A Figura 2 ilustra o fluxograma geral da metodologia proposta. As setas pontilhadas em azul representam possíveis integrações com outros sistemas, que estão fora do escopo deste trabalho.

Fig. 2. Representação gráfica da metodologia usada.

O enfoque principal desta pesquisa está na extração de características acústicas dos sinais de tosse e na aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina para a tarefa de classificação automática. Cabe destacar que, por se tratar exclusivamente da utilização de bases de dados públicas e anonimizadas, não houve a necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.

A. Base de Dados

Para a construção e validação do classificador, utilizou-se a base de dados COUGHVID, disponibilizada pela École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Trata-se de um repositório de sinais de tosse obtidos por meio de *crowdsourcing*, contendo gravações de áudio com duração de 10 segundos e taxa de amostragem 48 kHz. Cada arquivo é acompanhado de metadados que incluem informações demográficas (gênero, faixa etária) e estado de saúde (saudável, sintomático sem diagnóstico, ou diagnóstico confirmado para COVID-19) [9].

De acordo com Orlandic et al [9], a base COUGHVID apresenta uma média de idade de 36,5 anos e desvio padrão de 13,9, refletindo a ampla diversidade etária dos participantes. Além disso, segundo os autores, o dataset captura uma variedade significativa de idades, gêneros e estados de saúde. Embora a maioria das gravações tenha sido realizada por adultos, o desvio padrão relativamente amplo sugere a presença de participantes de diferentes faixas etárias. Não há especificação detalhada sobre a proporção exata de participantes idosos e jovens no conjunto de dados. A escolha da base contempla tanto sinais provenientes de pacientes saudáveis quanto de pacientes sintomáticos e diagnósticos com patologias respiratórias. Para garantir a robustez estatística do modelo, foi realizado o balanceamento das classes. Do total de 617 amostras disponíveis, foram selecionadas 120 amostras distribuídas de forma igualitária entre as três categorias de saúde: 40 pacientes diagnosticados com COVID-19, 40 indivíduos saudáveis e 40 contaminados, porém sem diagnóstico confirmado.

B. Pré-processamento e extração de atributos

O pré-processamento inicial envolveu a exclusão de amostras com metadados incompletos ou de baixa qualidade acústica. Os sinais de áudio foram normalizados em duração por meio de inserção de *padding (zero-padding)* nos casos de duração inferior a 10 segundos, e truncados quando excediam este limite. Com o objetivo de eliminar variações não relacionadas ao espectro característico da tosse, aplicou-se um processo de filtragem do sinal. Foi utilizado um filtro passa-faixa Butterworth de 6ª ordem, com frequências de corte em 100 Hz (inferior) e 6 kHz (superior), visando atenuar componentes de baixa frequência como ruídos ambientais e vibrações do microfone, bem como ruídos de fundo.

Em seguida, os dados foram divididos em conjuntos de treinamento e teste, na proporção de 70% e 30%, respectivamente, respeitando o balanceamento entre as classes. Os atributos acústicos foram extraídos no domínio da frequência, empregando técnicas amplamente utilizadas em análise de sinais biomédicos: *Mel Frequency Cepstral Coefficients* (MFCCs), que são coeficientes representativos da percepção auditiva humana, amplamente utilizados em reconhecimento de padrões de fala e tosse; *Short-Time Fourier Transform* (STFT), que consiste na análise espectro-temporal e permite caracterizar a evolução da frequência ao longo do tempo; *Zero Crossing Rate* (ZCR), que é a medida da frequência com que o sinal cruza o eixo zero, associada à presença de componentes de alta frequência.

A extração dos coeficientes MFCC considerou 13

coeficientes por janela, incluindo o coeficiente de energia, com aplicação prévia de filtro de pré-ênfase (fator 0,97) e uso de janela de Hamming. A análise espectro-temporal via STFT foi realizada com janelas de 1024 amostras, sobreposição de 50% e janela do tipo Hamming, permitindo capturar a evolução temporal das componentes espectrais. A taxa de cruzamento por zero foi calculada a partir de janelas fixas de 2048 amostras, sem sobreposição, e normalizada pelo número total de amostras da janela, visando caracterizar a presença relativa de componentes de alta frequência.

C. Classificação

O modelo de classificação adotado foi o *Support Vector Machine* (SVM), amplamente reconhecido por sua eficácia em problemas com alta dimensionalidade e por sua robustez em contextos de dados com amostras limitadas [14]. O treinamento do classificador foi realizado com o conjunto de dados previamente balanceado, visando mitigar vieses de classe durante o aprendizado. Para a seleção dos melhores hiperparâmetros — como o parâmetro de regularização C , o tipo de *kernel* (linear, radial, etc.) e seus coeficientes associados —, utilizou-se a técnica de validação cruzada com busca em grade (*Grid Search*), garantindo uma configuração otimizada para o problema em questão. Esse processo permitiu ajustar o modelo de forma sistemática, equilibrando complexidade e capacidade de generalização.

Para esse processo, empregou-se validação cruzada com cinco partições (*5-fold cross-validation*), utilizando-se a acurácia como métrica de desempenho. O modelo final selecionado adotou o *kernel* do tipo RBF (*Radial Basis Function*), por apresentar o melhor desempenho nos dados de validação. O parâmetro de aleatoriedade (*random state*) foi fixado para assegurar a reprodutibilidade dos experimentos.

Para avaliação do desempenho, foram utilizadas as seguintes métricas:

- Acurácia: proporção total de classificações corretas;
- Precisão: razão entre verdadeiros positivos e o total de positivos preditos;
- Sensibilidade (*Recall*): proporção de verdadeiros positivos corretamente identificados;
- *F1-score*: média harmônica entre precisão e sensibilidade.

III. RESULTADOS

A avaliação do desempenho do classificador baseado em SVM foi realizada utilizando um subconjunto cuidadosamente selecionado da base de dados COUGHVID, composta por sinais de tosse coletados de indivíduos com diferentes condições respiratórias, incluindo casos confirmados de COVID-19, sintomas respiratórios não confirmados e indivíduos saudáveis.

O pré-processamento dos sinais de áudio compreendeu etapas essenciais para assegurar a qualidade e a uniformidade dos dados, como a normalização da duração dos cliques para um intervalo padronizado, a remoção de gravações incompletas ou com ruído excessivo e o balanceamento das

classes, a fim de mitigar possíveis vieses decorrentes de desbalanceamento entre as categorias.

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos na fase de treinamento, evidenciando um desempenho elevado do classificador, com valores de *F1-score* superiores a 0,89 para todas as classes. No entanto, ao aplicar o modelo aos dados de teste (Tabela 2), observou-se uma queda significativa no desempenho, especialmente nas classes “saudável” e “sintomático sem diagnóstico”, cujos *F1-scores* foram de 0,57 e 0,48, respectivamente. A classe “COVID-19” apresentou desempenho relativamente melhor, com *F1-score* de 0,70.

TABLE 1. Resposta para os dados de treinamento.

Variáveis	Precisão (%)	Sensibilidade (%)	F1-Score (%)
COVID-19	92	86	89
Saudável	87	96	92
Sintomático sem Diagnóstico	96	93	95

TABLE 2. Resposta para os dados de teste.

Variáveis	Precisão (%)	Sensibilidade (%)	F1-score (%)
COVID-19	73	67	70
Saudável	50	67	57
Sintomático sem Diagnóstico	52	42	48

No entanto, ao considerar aplicações práticas voltadas à triagem e ao monitoramento da saúde respiratória, o objetivo principal passa a ser a detecção da presença ou ausência de condições respiratórias relevantes a partir do sinal de tosse. Nesse contexto, uma avaliação mais aprofundada da matriz de confusão se torna pertinente.

Para isso, o problema de classificação foi reformulado para um cenário binário, no qual as categorias foram agrupadas em duas classes: “Saudável” e “Não Saudável” — sendo esta última composta tanto por indivíduos com diagnóstico confirmado de COVID-19 quanto por sintomáticos sem confirmação. A matriz de confusão resultante dessa reestruturação está apresentada na Tabela 3.

TABLE 3. Matriz de confusão para classificação binária.

Variáveis	Não Saudável	Saudável
Não Saudável	20	4
Saudável	5	7

De acordo com a Tabela 3, a Precisão do modelo atingiu 83%, Sensibilidade atinge 80% e *F1-score* 81,6%. Esses resultados mostraram uma melhora significativa em relação ao cenário original de três classes, especialmente na precisão e *F1-score*. Isso sugere que o modelo tem maior capacidade de distinguir entre indivíduos saudáveis e não saudáveis do que entre subcategorias específicas de não saudáveis, que é a proposta principal deste trabalho.

IV. DISCUSSÃO

A análise inicial do desempenho do classificador SVM no cenário de três classes (COVID-19, sintomático sem diagnóstico e saudável) revelou limitações importantes na capacidade de generalização do modelo. Embora os resultados nos dados de treinamento tenham sido satisfatórios, com *F1-scores* superiores a 0,89 para todas as classes, os dados de teste apresentaram uma queda significativa, especialmente nas classes “saudável” (*F1-score* de 0,57) e “sintomático sem diagnóstico” (*F1-score* de 0,48). Esse comportamento sugeriu a ocorrência de *overfitting*,

mesmo com a aplicação de validação cruzada durante a otimização dos hiperparâmetros. Uma possível causa está relacionada ao número reduzido de amostras disponíveis para treinamento, à elevada variabilidade intraclasse — especialmente na categoria “sintomático sem diagnóstico” — e à ausência de aplicação de técnicas de redução de dimensionalidade, como a Análise de Componentes Principais (PCA).

No entanto, ao considerar o objetivo prático do modelo — a triagem de indivíduos com possíveis doenças respiratórias — foi realizada uma reestruturação das classes para um cenário binário: “saudável” versus “não saudável”, sendo esta última composta pelas classes “COVID-19” e “sintomático sem diagnóstico”. Essa abordagem reflete melhor a aplicação clínica do modelo, especialmente em contextos de monitoramento de populações vulneráveis, como crianças e idosos, onde o foco está na detecção da presença ou ausência de sintomas respiratórios relevantes.

A nova matriz de confusão (Tabela 3) revelou um desempenho significativamente superior nesse cenário binário, com os seguintes resultados: Precisão em 83%; Sensibilidade em 80%; *F1-score* em 81,6%. Esses valores indicam que o modelo é mais eficaz em distinguir entre indivíduos saudáveis e não saudáveis do que em discriminar entre subtipos de condições respiratórias. A melhora nas métricas, especialmente na precisão e no *F1-score*, demonstrou que a simplificação do problema de classificação contribui para uma maior estabilidade e confiabilidade do modelo.

Além disso, os resultados reforçam a hipótese de que a ambiguidade na classe “sintomático sem diagnóstico” — que pode incluir indivíduos com sintomas leves, ruídos nos áudios ou ausência de confirmação clínica — compromete a acurácia do modelo em cenários multiclasse. A fusão dessa classe com a de pacientes confirmados com COVID-19 reduz essa ambiguidade e melhora a coerência dos dados de entrada.

Apesar da melhora, a sensibilidade de 80% ainda indica que 20% dos indivíduos com alguma condição respiratória não foram corretamente identificados. Isso pode ser atribuído a fatores como ruídos nos sinais de áudio, variação na qualidade das gravações, presença de múltiplos eventos de tosse em um único arquivo e limitações na extração de características acústicas discriminantes. Além disso, o tamanho reduzido do conjunto de dados e o balanceamento artificial das classes podem ter influenciado o desempenho do modelo, dificultando a generalização para cenários reais e contribuindo para diferenças em relação a estudos anteriores. Essa limitação reforça a necessidade de aprimoramentos futuros, incluindo o desenvolvimento de métodos complementares que minimizem os riscos associados aos falsos negativos.

Estudos recentes têm explorado diversas abordagens para a detecção de COVID-19 a partir de gravações de tosse, utilizando bases de dados públicas como COUGHVID e COVID-19 *Sounds*. Laguarda et al. [15] desenvolveram um modelo baseado em redes neurais convolucionais (CNN) que alcançou sensibilidade de 98,5% e especificidade de 94,2%, utilizando coeficientes MFCC como entrada. Pavel e Ciocoiu [16] investigaram classificadores

do tipo *bag-of-words*, obtendo resultados robustos com esparsificação dos códigos, alcançando *F1-scores* na faixa de 70% a 75%.

Abordagens baseadas em aprendizado profundo também têm apresentado resultados expressivos, como no estudo de Ayappan e Anila [17], que aplicaram uma rede neural profunda otimizada pelo algoritmo *Coronavirus Herd Immunity Optimizer*, reduzindo significativamente métricas de erro em comparação a modelos tradicionais. Hussain et al. [18] propuseram o *framework* Cough2COVID-19, que utiliza uma arquitetura de *ensemble multilayer* para extração e seleção otimizada de características, atingindo 98% de acurácia e 97% de sensibilidade.

Modelos de *ensemble learning* também são promissores para esse desafio, como evidenciado por Topuz e Kaya [19], que aplicaram o método *Super Learner* combinando múltiplos algoritmos, e alcançaram *F1-score* acima de 70% com dados do COUGHVID. Apesar do desempenho superior de modelos baseados em aprendizado profundo, os métodos mais simples, como SVM, continuam relevantes para cenários com restrição de recursos computacionais, apresentando um bom equilíbrio entre eficiência e acurácia.

Neste cenário, os resultados obtidos neste trabalho com o classificador SVM demonstraram desempenho competitivo, alcançando *F1-score* de 81,6% na classificação binária (saudável vs. não saudável), mesmo com menor complexidade computacional. Essa característica torna o modelo particularmente atrativo para integração em dispositivos embarcados, sensores ambientais ou aplicações móveis, onde eficiência energética e rapidez de processamento são requisitos fundamentais. Além disso, a simplicidade do SVM facilita sua interpretabilidade e manutenção, aspectos relevantes para soluções de tecnologia assistiva em larga escala e em ambientes clínicos com infraestrutura limitada.

A. Integração com dispositivos de Internet das Coisas (IoT) em ambientes de cuidado

A convergência entre IA e Internet das Coisas (IoT) amplia ainda mais o potencial de tecnologias assistivas no monitoramento da saúde respiratória. Dispositivos conectados, como sensores ambientais, câmeras, microfones e dispositivos vestíveis, podem atuar de forma coordenada para capturar, processar e transmitir dados em tempo real, criando um ecossistema inteligente de cuidado.

Em ambientes domiciliares, por exemplo, sensores de som podem ser integrados a *hubs* residenciais (como *smart speakers*) para monitoramento passivo de episódios de tosse. Relógios inteligentes e pulseiras com microfones podem oferecer detecção mais localizada e personalizada, especialmente durante o sono, quando os sintomas podem se agravar e passar despercebidos. Já em instituições de longa permanência, a IoT pode auxiliar no monitoramento coletivo, permitindo identificar surtos de doenças respiratórias precocemente e direcionar estratégias de contenção.

Essa integração permite ainda a automação de alertas e protocolos de resposta, como notificar um cuidador, agendar uma teleconsulta ou registrar o evento em sistemas eletrônicos de saúde. A sinergia entre IA e IoT oferece, portanto, não

apenas um monitoramento reativo, mas também proativo, contribuindo para a construção de ambientes verdadeiramente inteligentes e centrados no cuidado da pessoa idosa.

B. Desafios éticos e técnicos na aplicação de IA em contextos assistivos

Apesar das inúmeras vantagens que os sistemas de inteligência artificial oferecem no campo das tecnologias assistivas, sua aplicação em contextos sensíveis, como o monitoramento da saúde de crianças, adultos e idosos, levanta desafios técnicos, éticos e regulatórios significativos. A privacidade dos dados de saúde é um dos principais pontos de atenção, especialmente em sistemas que operam com captação contínua de sinais acústicos no ambiente. A garantia de anonimato, segurança dos dados e consentimento informado é fundamental para assegurar a confiança dos usuários e o cumprimento das legislações de proteção de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) [20].

Do ponto de vista técnico, a variabilidade nos padrões de tosse entre indivíduos, ruídos ambientais e diferentes condições acústicas impõem desafios à acurácia e robustez dos modelos preditivos. Para serem eficazes em cenários reais, os sistemas precisam ser treinados com bases de dados amplas, representativas e bem anotadas. Além disso, é necessário considerar a interoperabilidade com outros sistemas de cuidado digital já existentes, como prontuários eletrônicos e plataformas de telessaúde.

Outro aspecto importante diz respeito à explicabilidade dos algoritmos de IA. Em ambientes assistivos, especialmente quando envolvem decisões clínicas, é fundamental que os modelos ofereçam algum nível de interpretabilidade, permitindo que cuidadores e profissionais compreendam os critérios que levaram a determinada recomendação ou alerta. Isso aumenta a transparência do sistema e contribui para a sua aceitação e integração no cotidiano do cuidado.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar um classificador baseado em Máquina de Vetores de Suporte (SVM) para detecção de sinais indicativos de doenças respiratórias a partir de sons de tosse, com foco na aplicação em sistemas assistivos voltados ao monitoramento da saúde, especialmente de populações vulneráveis. Os resultados obtidos confirmaram parcialmente os objetivos propostos, evidenciando tanto o potencial da abordagem quanto os desafios inerentes à sua aplicação prática.

Os experimentos realizados com a base pública COUGHVID mostraram que o modelo apresenta bom desempenho em fase de treinamento, mas sofre queda significativa de acurácia quando exposto a dados de teste, particularmente em cenários com múltiplas classes de diagnóstico. Ao reformular o problema como uma tarefa de classificação binária (saudável vs. não saudável), observou-se uma melhora expressiva nas métricas de desempenho, com destaque para um *F1-score* de 81,6%. Esses resultados reforçam a viabilidade da abordagem em aplicações de triagem inicial ou monitoramento remoto contínuo.

A principal contribuição deste estudo está na

demonstração da aplicabilidade de técnicas de aprendizado de máquina, como o SVM, em soluções tecnológicas acessíveis e escaláveis voltadas ao cuidado com a saúde respiratória. A proposta se insere no escopo da tecnologia assistiva ao oferecer uma ferramenta de apoio à detecção precoce de sintomas respiratórios, com potencial de integração a dispositivos móveis e plataformas digitais, beneficiando profissionais da saúde e cuidadores em diferentes contextos de atenção, incluindo o ambiente domiciliar.

Para trabalhos futuros, recomenda-se a expansão da base de dados com sons de tosse obtidos em diferentes faixas etárias e contextos clínicos, com ênfase na população idosa. Sugere-se também a investigação de modelos baseados em aprendizado profundo (*deep learning*) e a aplicação de técnicas de aumento de dados (*data augmentation*) para mitigar problemas de sobreajuste (*overfitting*). Por fim, a validação do sistema em ambientes reais, com a participação de profissionais de saúde e usuários finais, será fundamental para consolidar sua eficácia, robustez e usabilidade.

RÊFERÊNCIAS

- [1] F. L. T. Dias, F. D. Mendonça, G. M. Pinto, I. S. C. Borges, and S. V. de Oliveira, “Doenças respiratórias no triângulo mineiro: Análise epidemiológica e projetiva com a pandemia de covid-19,” *Journal of Health & Biological Sciences*, vol. 8, no. 1, pp. 1–6, 2020.
- [2] A. P. S. Balbani, “Tosse: neurofisiologia, métodos de pesquisa, terapia farmacológica e fonoaudiológica,” *International Archives of Otorhinolaryngology*, vol. 16, pp. 259–268, 2012.
- [3] A. Häder, N. Köse-Vogel, L. Schulz, L. Mlynska, F. Hornung, S. Hagel, U. Teichgräber, S. M. Lang, M. W. Pletz, C. J. Le Saux, *et al.*, “Respiratory infections in the aging lung: implications for diagnosis, therapy, and prevention,” *Aging and disease*, vol. 14, no. 4, p. 1091, 2023.
- [4] IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, “Censo demográfico: população por idade e sexo: pessoas de 60 anos ou mais de idade: resultados do universo: Brasil, grandes regiões e unidades da federação.” <https://www.ibge.gov.br>, 2022. [acesso em 5 Mai 2025].
- [5] S. Rao, V. Narayanaswamy, M. Esposito, J. J. Thiagarajan, and A. Spanias, “Covid-19 detection using cough sound analysis and deep learning algorithms,” *Intelligent Decision Technologies*, vol. 15, no. 4, pp. 655–665, 2021.
- [6] K. S. Alqudaihi, N. Aslam, I. U. Khan, A. M. Almuhaideb, S. J. Alsunaidi, N. M. A. R. Ibrahim, F. A. Alhaidari, F. S. Shaikh, Y. M. Alsenbel, D. M. Alalharith, *et al.*, “Cough sound detection and diagnosis using artificial intelligence techniques: challenges and opportunities,” *Ieee Access*, vol. 9, pp. 102327–102344, 2021.
- [7] M. N. Albarqi, “Exploring the effectiveness of technology-assisted interventions for promoting independence in elderly patients: A systematic review,” in *Healthcare*, vol. 12, p. 2105, MDPI, 2024.
- [8] E. Martinez-Martin and A. Costa, “Assistive technology for elderly care: an overview,” *IEEE access*, vol. 9, pp. 92420–92430, 2021.
- [9] L. Orlandic, T. Teijeiro, and D. Atienza, “The coughvid crowdsourcing dataset, a corpus for the study of large-scale cough analysis algorithms,” *Scientific Data*, vol. 8, no. 1, p. 156, 2021.
- [10] M. de Sousa Rodrigues and I. M. Galvão, “Aspectos fisiopatológicos do reflexo da tosse: uma revisão de literatura,” *Revista de Medicina*, vol. 96, no. 3, pp. 172–176, 2017.
- [11] S. B. de Pneumologia e Tisiologia *et al.*, “Ii diretrizes brasileiras no manejo da tosse crônica,” *J Bras Pneumol*, vol. 32, no. Suppl 6, pp. S403–S446, 2006.
- [12] C. C. S. Soares, L. A. Silva, A. Fernandes, G. V. González, V. R. Leithardt, and W. D. Parreira, “Intelligent sensors in assistive systems for deaf people: a comprehensive review,” *PeerJ Computer Science*, vol. 10, p. e2411, 2024.
- [13] R. C. Borges, W. D. Parreira, D. L. da Mata, and R. M. Lage, “Protótipo acessível para monitoramento cardíaco utilizando fotopletismografia: implementação e perspectivas,” *Journal of Health Informatics*, vol. 16, no. Especial, 2024.
- [14] M. Awad and R. Khanna, “Support vector machines for classification,” in *Efficient learning machines: Theories, concepts, and applications for engineers and system designers*, pp. 39–66, Springer, 2015.
- [15] J. Laguarda, F. Hueto, and B. Subirana, “Covid-19 artificial intelligence diagnosis using only cough recordings,” *IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology*, vol. 1, pp. 275–281, 2020.
- [16] I. Pavel and I. B. Ciocoiu, “Covid-19 detection from cough recordings using bag-of-words classifiers,” *Sensors*, vol. 23, no. 11, p. 4996, 2023.
- [17] G. Ayappan and S. Anila, “Automatic detection and prediction of covid-19 in cough audio signals using coronavirus herd immunity optimizer algorithm,” *Scientific Reports*, vol. 15, no. 1, p. 2271, 2025.
- [18] S. Hussain, M. Ayoub, J. A. Wahid, A. Khan, A. Alabrah, and G. A. Amran, “Cough2covid-19 detection using an enhanced multi layer ensemble deep learning framework and coughfeatureranker,” *Scientific Reports*, vol. 14, no. 1, p. 25207, 2024.
- [19] E. K. Topuz and Y. Kaya, “Super-cough: A super learner-based ensemble machine learning method for detecting disease on cough acoustic signals,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 93, p. 106165, 2024.
- [20] C. G. M. Gonçalves and E. M. Werner, “Lgpd e serviços de saúde pública: desafios da implementação da lei geral de proteção de dados em hospitais públicos,” *Revista do CAAP*, vol. 29, no. 1, pp. 1–24, 2024.